

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ПУТЬ К РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Раббимкулова Вазира Комилжоновна

Старший преподаватель

Университет Науки и Технологий, кафедра Языков

Хабибуллаева Раёна

Студентка Университета науки и технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15576722>

Аннотация. В статье обсуждается главная задача современного образования — подготовка личности, которая умеет адаптироваться в обществе, самостоятельно развиваться и эффективно работать. Рассматриваются особенности и важность интерактивных методов обучения, предполагающих активное участие всех участников учебного процесса. Особое внимание уделяется объяснительно-иллюстративной технологии, её этапам, преимуществам и недостаткам. Отмечается необходимость интеграции традиционных и современных методов обучения для достижения наилучших результатов.

Ключевые слова: интерактивные методы, педагогические технологии, объяснительно-иллюстративное обучение, воспитательная работа, коррекционная деятельность, современное образование, информационно-коммуникативная компетентность, образовательный процесс.

Интерактивное педагогическое взаимодействие направлено на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса и характеризуется высокой степенью интенсивности общения его участников, их коммуникации, обмена деятельностью, сменой и разнообразием видов, форм и приемов деятельности, целенаправленной рефлексией участниками своей деятельности, состоявшегося взаимодействия.

В условиях современного общества информационно-коммуникативная компетентность педагога, его способность решать профессиональные педагогические задачи с привлечением информационных и коммуникационных технологий, становится важнейшей составляющей его профессионализма.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности учащихся над освоением учебного материала по решению общих, но значимых для каждого проблем, в обмене знаниями, идеями, способами деятельности.

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебно-воспитательного процесса. В связи с этим стремлением педагогов повышать качество обучения все настойчивее звучит призыв к переходу с отдельных методик на педагогические технологии. По сравнению с обучением, построенным на основе методики, технология обучения имеет серьезные преимущества.

1. Основой технологии служит четкое определение конечной цели. В традиционной педагогике проблема целей не является ведущей, степень достижения определяется неточно, «на глазок». В технологии цель рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять степень ее достижения более точно.

2. Технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень точно

(диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля ее достижения.

3. Технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог поставлен перед выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта.

Выделим наиболее распространенные группы педагогических технологий:

1. Технологии объяснительно-иллюстративного обучения.
2. Личностно-ориентированные технологии обучения.
3. Технологии развивающего обучения.

Чаще всего критике подвергаются объяснительно-иллюстративные технологии, т.к. сами по себе они считаются традиционными и потому устаревшими. Они якобы тормозят реформирование системы образования, приспособливая неэффективные средства для эффективного решения задач. Так ли это на самом деле?

Анализ психологических средств, используемых в объяснительно-иллюстративных технологиях, работы способов организации деятельности, общения и отношений детей проводились только в общеобразовательных учреждениях-школах, поэтому нельзя делать односторонние выводы о неэффективности применения объяснительно-иллюстративных технологий в целом. Еще Д.И.Менделеев предупреждал: «Знания без воспитания - меч в руках сумасшедшего».

Объяснительно-иллюстративный или информационно – рецептивный метод состоит в том, что педагог разными средствами предъясвляет информацию об объекте изучения, а обучающиеся всеми органами чувств воспринимают ее, осознают и запоминают. Сообщающее обучение характерно тем, что педагог излагает знания в обработанном «готовом» виде, дети воспринимают и воспроизводят его.

Технология объяснительно-иллюстративного обучения позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся, совершенствовать приемы взаимодействия учителя и учащихся. Сообщающее (объяснительно-иллюстративное) обучение характерно тем, что учитель излагает знания в обработанном, "готовом" виде, ученики воспринимают и воспроизводят его.

Этапы деятельности учителя и ученика в этом дидактическом процессе выглядят так: учитель информирует о новых знаниях, объясняет; организует осмысление учебной информации; организует обобщение и закрепление знаний; организует применение знаний и оценивает степень их усвоения. Ученик воспринимает информацию; осмысливает, углубляет понимание материала; обобщает усвоенный материал; закрепляет изученное путем повторения; применяет изученное в упражнениях, заданиях.

Этапы деятельности воспитателя и воспитанника в этом дидактическом процессе выглядят так: воспитатель информирует о новых знаниях, объясняет; организует осмысление учебной информации; организует обобщение и закрепление знаний; организует применение знаний и оценивает степень их усвоения. Воспитанник воспринимает информацию; осмысливает, углубляет понимание материала; обобщает усвоенный материал; закрепляет изученное путем повторения; применяет изученное в упражнениях, заданиях.

Достоинства сообщающего обучения: систематичность, относительно малые затраты времени.

Недостатки: слабо реализуется развивающая функция обучения, деятельность ученика репродуктивна. Тем не менее так происходит обучение в большинстве случаев.

Задача педагога – скорректировать эти недостатки, в процессе организации воспитательной работы, что и позволяет показать возможности объяснительно-иллюстративной технологии. Обязательным условием работы воспитателя является проведение им воспитательских часов, занятий, в ходе которых педагог решает не только определенные дидактические задачи, но и коррекционные, т.к. без их учета говорить о социальной адаптации воспитанников и формировании адаптивных качеств воспитанников не приходится. Здесь можно отметить сильные стороны объяснительно-иллюстративной технологии при использовании ее на занятиях в школе.

Сильные стороны: организационная четкость педагогического процесса, систематический характер обучения, идейно-эмоциональное воздействие личности воспитателя на воспитанников, разносторонность и обилие информации, богатое использование наглядности, технических средств обучения.

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития воспитанников, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ученика.

1. *уровень – информативный*: на нем выясняются представления детей и уточняются общепринятые по теме работы знания, направленные на развитие познавательных процессов таких как память, внимание, мышление.

2. *уровень – личностный*: на нем у ребенка следует вызывать положительное эмоциональное отношение к теме занятия, нужно сделать так, чтобы ему захотелось применить к себе полученные знания. Здесь необходимы одобрения, поддержка и принятие ребенка таким, какой он есть.

3. *уровень – осознания*: на нем ребенок учится осознавать, что с ним происходит, зачем и почему он поступает так или иначе, отчего появляются чувства и какие бывают мысли. На этом уровне развиваются способность к саморегуляции, самопознанию, самопониманию и самоконтролю. А также понимание того, что думают, чувствуют и делают другие люди. Все три уровня обучения и воспитания должны присутствовать на занятии и создавать для участников обогащенную развивающую среду.

Ожидаемые результаты:

1. Ученики знают и понимают содержание проведенных занятий.
2. Психотерапевтический эффект будет заключаться в доверии учащегося к педагогу, в стремлении к контакту с ним, в открытости и интересе к занятиям. А также в снижении эмоциональной напряженности, в психологическом комфорте и позитивных чувствах.

3. Несмотря на то, что объяснительно-иллюстративная технология не носит развивающий характер, однако он проявляется в интересе и желании детей пополнять знания, в стремлении применить эти знания на практике, использовать полученные умения в других видах деятельности. Объяснительно-иллюстративная технология будет носить развивающий характер обучения, если она используется наряду с другими технологиями (проблемно-поисковой, игровой, технологией сотрудничества).

Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным заказом, но и потребностями человека к самоопределению и самовыражению в условиях современного, информационного общества.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 марта 2017 года № 140 «Об утверждении положения об общем среднем образовании».
2. Абельс, Х. Интеракция, идентичность, презентация / Х.Абельс. – СПб: Алтейя, 2000. – С. 272.
3. Байкова Л.А. Педагогическое мастерство и педагогические технологии / Л.А.Байкова, Л.К.Гребёнкина, 2001. – С.249.
4. Голубкова О. А. Использование активных методов обучения в учебном процессе: учебно-методическое пособие. СПб. 1998. – С.42.
5. Интерактивные методы в образовании: лично-созидающие смыслы. Сборник научных статей / сост. Быстрова Н.Н., Пигуль Г.И.; под ред. Л.Н.Куликовой. – Хабаровск: Издательство ХГПУ, 2002. – С.67